

Luiz Gastão de Castro Lima: os anfiteatros da USP São Carlos

Luiz Gastão de Castro Lima: the amphitheatres of USP São Carlos

Luiz Gastão de Castro Lima: los anfiteatros de la USP São Carlos

SIMABUKURO, Julia. Aluna de graduação. Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Contato: juliasimabukuro@usp.br

LIMA, Eduardo Galbes Breda de. Aluno de graduação. Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Contato: galbes@usp.br

BUZZAR, Miguel Antonio. Professor Associado no IAU-USP. Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Contato: mbuzzar@sc.usp.br

Resumo

É conhecido que o plano inicial proposto para o campus da USP São Carlos foi descontinuado logo após seu primeiro edifício, o E1, ser construído. As construções realizadas em sequência advém de projetos de diferentes arquitetos contratados pelo Plano de Ação do Governo Carvalho Pinto. Entre eles, destaca-se Luiz Gastão de Castro Lima, que marcou o campus com sua arquitetura de identidade organicista. Dentre seus projetos estão: o conjunto de anfiteatros, o instituto de física, o alojamento para estudantes, entre outros. Este artigo apresenta uma análise do período de atuação de Lima, enquanto arquiteto responsável pelo campus, com foco no projeto original dos anfiteatros e nas modificações causadas pelas reformas posteriores.

Palavras-chave: Arquitetura Moderna. Plano de Ação. Arquitetura Orgânica.

Abstract

The initial project for the USP São Carlos campus was discontinued after the construction of its first building, the E1. The following buildings were a result of projects of different architects hired by the Action Plan of Carvalho Pinto's Government. Luiz Gastão de Castro Lima is one of these architects, and his organic architecture marked the campus. The amphitheatres complex, the institute of physics, and the students' accommodation are amongst his works. This article aims to analyze Lima's period of work, as an architect of the campus, focusing on the amphitheater's original project and the modifications of the later renovations.

Keywords: Modern Architecture. Action Plan. Organic Architecture.

Resumen

Se sabe que el plan inicial propuesto para el campus de la USP São Carlos se suspendió poco después de la construcción de su primer edificio, el E1. La construcción realizada en secuencia proviene de proyectos de diferentes arquitectos contratados por el Plan de Acción del Gobierno de

Carvalho Pinto. Entre ellos, se destaca Luiz Gastão de Castro Lima, que marcó el campus con su arquitectura organicista. Entre sus proyectos se encuentran: el conjunto de anfiteatros, el instituto de física, alojamiento para estudiantes, entre otros. Este artículo presenta un análisis del período de actividad de Lima, como arquitecto responsable del campus, centrándose en el diseño original de los anfiteatros y los cambios provocados por las reformas posteriores.

Palabras clave: Arquitectura moderna. Plan de Actuación. Arquitectura Orgánica.

Luiz Gastão de Castro Lima: os anfiteatros da USP São Carlos

A USP em São Carlos

A Escola de Engenharia de São Carlos (EESC) foi a primeira unidade da Universidade de São Paulo criada fora da capital, em 1948. A EESC marcou a vinda do ensino público superior para o interior do estado, de acordo com Nosella e Buffa. Nesta época, a cidade contava com uma industrialização precoce, com destaque para as atividades da empresa da família Pereira Lopes, e com experiências escolares de êxito da escola Normal (Escola Estadual Doutor Álvaro Guião) e Profissional (Escola Técnica Estadual Paulino Botelho). O prédio da EESC, o E1, construído no Campus da USP foi um marco da arquitetura moderna de produção estatal. Projetado em 1954 por Hélio Duarte e Ernest Mange,⁴⁸ ele precedeu as obras do Plano de Ação do Governo Carvalho Pinto (PAGE), que difundiu a arquitetura moderna de iniciativa estatal por todo o estado de São Paulo. A Universidade de São Paulo se beneficiou de forma considerável do PAGE. O plano piloto para o campus universitário que abrigaria a nova Escola de Engenharia foi feito pelo escritório de Hélio Queiroz Duarte e Ernest Carvalho Mange, mas foi descontinuado após a construção do primeiro edifício, o E1.

Contratado com a intenção de suprir a demanda de construções do Plano de Ação, Luiz Gastão de Castro Lima teve importante papel como arquiteto do campus da USP em São Carlos entre os anos 1959 e 1969. Formado em 1954 pela FAU/USP, Lima tem uma contribuição para a arquitetura moderna que ainda não foi muito estudada, apesar de seu trabalho intenso dedicado tanto a seus diversos projetos quanto ao ensino arquitetônico.

Lima desenvolveu um amplo perfil de atuação como arquiteto ao longo de sua carreira. Sua atenção a todos os aspectos da obra - acessos, implantação, paisagismo e a própria edificação projetada - mostra como buscou incessantemente por uma arquitetura condizente com seu tempo e espaço. Como Bernardi (2008) destacou em sua tese, a trajetória de Lima foi marcada por muitos momentos importantes da história e da arquitetura do país:

⁴⁸ De acordo com LESSA (2017), Hélio Duarte e Ernest Mange, arquiteto e engenheiro respectivamente, se associaram e juntos desenvolveram projetos para o Convênio Escolar e para o PAGE. Em 1952, Duarte e Mange foram contratados para realizar o projeto do campus da EESC, do qual o único edifício construído foi o E1. O edifício é alinhado aos valores racionalistas corbusianos, aderindo à planta livre, térreo aberto e fachada livre.

Luiz Gastão viveu sua infância durante os anos 30, anos marcados por agitações políticas e culturais. Ingressou na FAU no fim dos anos 40 e se formou no mesmo ano em que São Paulo completava seu quarto centenário e sediava a segunda Bienal de Artes. Lecionou em Brasília durante as tensões da ditadura e teve importantes passagens por diversas instituições de ensino até se aposentar no fim dos anos 90 (BERNARDI, 2008, p.23).

Ênfase especial deve ser dada a sua educação na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e aos debates entre adeptos de Le Corbusier e Frank Lloyd Wright no final dos anos 1940 e nos anos 1950. A disputa entre racionalistas e organicistas, ou “corbusianos e “wrightianos”, como costumavam se chamar, era muito acirrada na época. No contexto da FAU/USP naquele período, destaca-se Luiz Gastão de Castro Lima dentre os admiradores do trabalho de Wright.

Além de ser a cidade na qual muitos de seus projetos foram realizados, São Carlos também é a cidade natal do arquiteto. Embora sua família tenha se mudado para São Paulo, Lima vinha passar suas férias na cidade interiorana. Depois de concluir os estudos e passar vários anos lecionando, ele voltou à sua cidade natal em 1960 em uma tentativa de expandir sua atuação como arquiteto, executando uma série de projetos e, conseqüentemente, aprofundar sua ligação com a cidade.

Eu resolvi me transferir para o interior do estado, um pouco para retornar às atividades integrais de arquitetura. (...) realmente eu tinha me afastado bastante da arquitetura. Foi uma tentativa de retomar essa linha, um pouco para viver melhor com o mesmo dinheiro (...) e um pouco por tendência bucólica que acho que todos nós temos, assim meio subjacente de campo, de interior.⁴⁹

⁴⁹ LIMA, Luiz Gastão de Castro. In *Instituto de Arquitetos do Brasil. Depoimento de Arquitetos Paulistas*. apud BERNARDI, 2008, p. 75.

Figura 1. Edifícios projetados por Gastão. 1- Alojamento dos estudantes, 2-Biblioteca; 3- Anfiteatros e salas de apoio; 4- Restaurante e o centro social; 5- Instituto de Física; 6- Igreja N.S. de Fátima (externo ao campus). Fonte: BERNARDI, 2008, p. 82

Em 1961, Theodureto de Arruda Souto, diretor da Escola de Engenharia de São Carlos, convidou Luiz Gastão de Castro Lima para supervisionar as obras do campus. Lima participou do projeto de vários edifícios do campus, incluindo os anfiteatros I e II, alojamentos de estudantes, biblioteca, instituto de física, restaurante e centro social (Figura 1). Seus edifícios são caracterizados pela presença do tijolo aparente, uma expressão de viés organicista, evidentemente, influenciada por Frank Lloyd Wright, como ele próprio reconhece:

Foi nessa altura que eu fui contratado. Eu vim fazer o trabalho de arquiteto um pouco cativo, eu tinha que seguir certas diretrizes que tinham vindo definidas pelo pessoal da cidade universitária. Aí eu vesti os prédios, usando um pouco da minha veia wrightiana um pouco escondida (LIMA, s/d, apud BERNARDI, 2008, p.79).⁵⁰

Sua admiração por Wright é mais evidente em seu projeto para a paróquia Nossa Senhora de Fátima, que é referenciada diretamente na Igreja Unitária de Wright, construída em Madison nos Estados Unidos. Apesar de não se encontrar no interior do campus, a paróquia está muito próxima do local, como revela a figura 1. Os tijolos expostos destacam o impacto e a profundidade da influência do arquiteto estadunidense sobre o trabalho de Lima, que estende sua relação com a obra wrightiana em diversos detalhes dos edifícios de sua autoria. Como pode dirigir as obras no campus, mostrou-se atencioso ao assentar os blocos para produzir uma textura marcadamente ritmada, ao calcular os caminhos, de forma a garantir uma experiência de fruição da obra, além do zelo em relação à viabilidade financeira.

Os Anfiteatros - obras do PAGE

Baseando-se no anteprojeto para os anfiteatros de Duarte e Mange, inicialmente previstos, Lima fez sua própria leitura dos edifícios que refletiriam sua visão sobre a arquitetura. Os Anfiteatros de Lima, construídos de 1961 a 1962 durante o PAGE, revelam que além dos aspectos formais, o arquiteto levava com grande consideração, a paisagem ao redor do edifício, o conforto proporcionado pela edificação e um diálogo com a ergonomia, que não submetia a fruição arquitetônica a uma relação puramente funcional, como será visto nos degraus externos dos anfiteatros. De acordo com Azael Camargo (2020), Lima era muito crítico em relação à arquitetura

⁵⁰ LIMA, Luiz Gastão de Castro. Aula do Prof. Gastão e Prof. Caron. EESC-USP. Aula gravada em vídeo-tape. CEDOC. EESC-USP (data provável de 1997) apud BERNARDI, 2008, p.79.

moderna corbusiana, inclusive mostrando uma aversão ao E1, deixando claro que a arquitetura feita por Wright era sua preferência.

A gente se conversou, e um dia ele contou para mim essa história de que na realidade ele odiava o prédio E1. Por que? “Porque o prédio E1 é essa baboseira tecnológica dessa arquitetura, que não tem alma, do Corbusier”, e eu respondia “Poxa Gastão, mas é tão bonitinho o prédio, todo arrumadinho”, e ele retrucava “isso nada, você tem que entender que o cara que é legal é o Frank Lloyd Wright. Ele é um cara que tem uma arquitetura mais orgânica, integrada com a paisagem” (CAMARGO, 2020)⁵¹

O projeto de Lima é composto pelo volume de dois anfiteatros associados a um bloco de salas de apoio (Figura 2), que agora é utilizada por uma lanchonete e outros serviços. Inicialmente, o bloco era mais integrado às funções do anfiteatro, servindo como salas de aula e laboratório, mas com o passar do tempo essa relação foi desaparecendo. Atualmente, parece que são edifícios planejados separadamente, devido às diversas alterações em sua forma original.

Figura 2. Anfiteatros concluídos, com E1 ao fundo. Fonte: BERNARDI, 2008, p.93

A partir dos degraus internos do anfiteatro, de forma a dar a impressão que eles atravessam as paredes e se estendem até o lado externo, Lima continua a forma das escadas na parede externa do edifício, dando um aspecto de leveza, que compõe a solução estética do

⁵¹ Camargo em entrevista concedida aos autores, 2020.

arquiteto. Os longos patamares criam um percurso lento, que obriga um acerto do caminhar atípico, e se alinham à inclinação do terreno, com a estrutura recuada, parecendo que o edifício não toca o chão.

Neste caso, Lima sobrepõe a fruição à ergonomia, a relação entre a plataforma e o espelho não é equilibrada. Essa relação, não seria mantida por ele, posteriormente, ao projetar os Anfiteatros da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ), na unidade da USP em Piracicaba, projeto que possui muitas similares com os anfiteatros da EESC. Em Piracicaba, Lima transformou a escada em rampa.

Voltando aos anfiteatros em São Carlos, a floreira e o passeio que levam até o conjunto também fazem parte do projeto e integram parte de sua expressão wrightiana. Planejando com precisão matemática e atenção aos detalhes, como era habitual a Lima, simultaneamente utilizou diferentes materialidades e texturas para criar diferentes disposições para os blocos. Segundo Bernardi (2008), ele não só se atentava ao aspecto plástico, mas também demonstrou profundo conhecimento e preocupação com a estrutura, conforto térmico e proporção.

Não intimidado pelo E1 que se impunha na paisagem do campus, Lima projetou um volume de anfiteatros que respeitava seu entorno e a topografia. Sua principal característica é dada pelas paredes externas compostas por tijolos aparentes, constante nos projetos de Lima. Não só ele propõe uma arquitetura que confronta à do reconhecido E1, como também cria uma identidade própria e orgânica que ressoou em vários outros de seus edifícios.

Você vê aquele prédio lá de sala de aula, aquela coisa corbusiana, e do lado você vê dois anfiteatros mergulhados na terra, assim, acompanhando o terreno. Agora fizeram aquele bar, mas na época não tinha o bar ali na frente. Eram dois anfiteatros com uma área na frente que, ali tinha uma vivência de alunos por trás, pela frente... então você entrava por salinhas atrás. Então era um edifício assim que, ao mesmo tempo era bem resolvido com o telhado, era confortável... e você colocava quase duzentos alunos, no fórum a gente fazia assembleias ali.⁵²

Segundo Bernardi (2008), o projeto também consistia de um beiral circundando os dois volumes dos anfiteatros, apoiado em uma platibanda que escondia a cobertura. Originalmente feito de telhas de fibrocimento, o telhado possuía 12 águas com inclinação mínima, escondidas pela baixa platibanda. Com o tempo, o telhado original foi substituído por um com cinco águas que se sobrepõe à platibanda.

⁵² Camargo em entrevista concedida aos autores, 2020.

Nas fachadas forma-se o ritmo da modulação dos onze pilares em alvenaria de tijolos, que recebem os caixilhos. Do lado de dentro, surge a forma de janelas altas.

Nos anos 90, o Anfiteatro I foi reformado conforme projeto do arquiteto e Professor Jorge Caron, modificando principalmente o ambiente interno, mas mantendo a volumetria e partido original. Nesta reforma, as janelas são cobertas internamente e muitas adaptações são feitas para atender o desempenho necessário para os níveis de conforto e novos equipamentos dos anfiteatros. Após a reforma, o anfiteatro recebeu o nome do professor Caron e o outro, que também foi objeto de reforma na década de 2010, conduzida pela Superintendência de Espaço Físico da USP, de Luiz Gastão, em suas homenagens.

Figura 3. Anfiteatro II. Fonte: BERNARDI, 2008, p.91.

Figura 4. Anfiteatro I depois da reforma. Fonte: imagem dos autores, 2019.

Figura 5. Redesenho de estudo para a implantação dos anfiteatros e elementos do entorno. Fonte: imagem dos autores, 2020 (com base em FUNDUSP apud BERNARDI, 2008, p.86)

CONCLUSÃO

Na investigação dos anfiteatros, surgiram questões sobre possíveis alterações realizadas nos caminhos e trajetos originalmente propostos por Castro Lima, visto que alguns trechos pareciam muito estreitos, como o acesso ao anfiteatro Luiz Gastão. Atualmente, esse segundo anfiteatro pode ser alcançado por dois meios: a) pela escada que permite a passagem pelo meio dos dois anfiteatros e b) pela lateral do outro auditório, reformado por Jorge Caron, que é bastante

apertada pelo arrimo ao lado. Em especial, o segundo trajeto gerou questionamentos por ser comprimido da maneira que está atualmente.

Na figura 5, No redesenho dos estudos de implantação e caminhos originais propostos ao redor dos anfiteatros, o muro de arrimo (indicado pelo número 4 na figura) aparenta se distanciar mais do que o que é visualizado no momento presente. Gerando a possibilidade de alguma alteração ter sido executada após a construção dos anfiteatros em 1962. Entretanto, em entrevista concedida aos autores, Azael Camargo afirma que em sua época de graduação - 1966 a 1970 - os caminhos já se apresentavam da maneira atual:

Na realidade, entre os dois anfiteatros - sabe onde está a Primavera (Salão Primavera no térreo do E1), lá do lado? Ali tinha uma escada que passava entre os dois anfiteatros. E você tinha acesso aos anfiteatros por uma porta do lado de cá e uma outra porta do outro lado. E ele fez aquele caminho pequenininho ali, aquilo já tinha. Então ele fez o prédio descolado do talude. Tem isso, um caminho de uns 80 centímetros ou um metro, não sei, dando a volta, e fazendo a curva (CAMARGO, 2020).

Portanto, possivelmente a distância inicial desenhada por Lima já foi executada da maneira que se apresenta atualmente. A figura 5 retrata uma proposta inicial para a implantação que pode não ter se concretizado no momento de execução da obra, entre 1961 e 1962. Assim como em boa parte dos projetos de arquitetura, o que é desenhado nem sempre é realizado na construção.

Os anfiteatros não possuem nenhuma proteção em questão patrimonial. De fato, existe uma série de edifícios que certamente estão presentes no imaginário coletivo da cidade, ou de uma comunidade, como no caso dos anfiteatros, que para a comunidade do campus constituem-se em grandes referência, porém, seu reconhecimento pela historiografia da arquitetura não é efetivo, em alguns casos há um reconhecimento direcionado mais ao arquiteto, do que a obra, em outros casos, simplesmente inexistente qualquer reconhecimento. Aqui existe uma tensão, o não reconhecimento erudito versus o reconhecimento social. Esses são os casos de vários equipamentos públicos beneficiados pelo PAGE, o qual o papel articulador da difusão moderna pelo estado não é reconhecido, assim como também é o caso de uma produção anterior cuja linguagem não se enquadra no modernismo, como foi concebido e aceito pela historiografia brasileira. A Universidade de São Paulo possui um papel importante na construção da imagem da cidade de São Carlos, e conseqüentemente na identidade de seus habitantes. Os edifícios de Lima são de grande importância para o reconhecimento da produção moderna do interior e também para a historiografia da arquitetura, não obstante, eles praticamente não são

reconhecidos por tal. Essa situação reafirma, o que hoje fica cada vez mais claro, as lacunas na historiografia, que este trabalho busca em parte superar.

Referências

BERNARDI, Cristiane Khroling Pinheiro Borges; ANELLI, Renato Luiz Sobral. **Luiz Gastão de Castro Lima: trajetória e obra de um arquiteto**. 2008. Dissertação de mestrado – Departamento de Arquitetura e Urbanismo – Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo, São Carlos, 2008.

CAMARGO, Azael. **Entrevista online concedida à Eduardo Galbes e Júlia Simabukuro**. 22 de jul. de 2020

LESSA, Juliane Bellot Rolemberg et al. **O ensino na prancheta: da arquitetura escolar à docência de arquitetura e urbanismo, o legado de Hélio Duarte**. 2017. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo (USP). Faculdade de Arquitetura e Urbanismo.

LIMA, Luiz Gastão de Castro. Aula Prof. Gastão e Prof. Caron. EESC-USP. Aula gravada em video-tape. CEDOC. EESC-USP, S/d (data provável de 1997). In: BERNARDI, C. K. P.

NOSELLA, Paolo; BUFFA, Eester. **Escola de Engenharia de São Carlos: os primeiros tempos - 1948-1971**. São Carlos: EDUFSCAR, 2000.